

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4743983>

УДК 664.3.098

ИЗУЧЕНИЕ АМИНОКИСЛОТНОГО СОСТАВА КОЛЛАГЕНСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

С.А. Сухих,

к.т.н., доц.,

БФУ им. И. Канта,

КемГУ

Е.Г. Чупахин,

к.х.н.

О.Б. Калашникова,

БФУ им. И. Канта,

г. Калининград

Аннотация: Данные аминокислотного состава коллагенсодержащих субпродуктов мясоперерабатывающей промышленности показывают, что исследуемые образцы сбалансированы по аминокислотному составу. Отмечено, что в исследуемых образцах наименьшее количество содержится метионина и тирозина. Большое количество в коллагенсодержащих субпродуктов мясоперерабатывающей промышленности содержится глутаминовой кислоты, аспарагиновой кислоты, пролина и глицина.

Ключевые слова: остеоартрит, коллагенсодержащее сырье, аминокислоты, хондропротекторы

STUDY OF AMINO ACID COMPOSITION OF COLLAGEN- CONTAINING RAW MATERIALS OF ANIMAL ORIGIN

S.A. Sukhiih,

Ph.D. Candidate of Technical Sciences, associate professor,

IKBFU I. Kant,

KemSU

E.G. Chupakhin,

Ph.D Candidate chemical sciences

O.B. Kalashnikova,

IKBFU I. Kant,
Kaliningrad

Annotation: Data on the amino acid composition of collagen-containing by-products of the meat processing industry show that the studied samples are balanced in amino acid composition. It was noted that the studied samples contained the smallest amount of methionine and tyrosine. A large amount of collagen-containing by-products of the meat processing industry contains glutamic acid, aspartic acid, proline and glycine.

Keywords: osteoarthritis, collagen-containing raw materials, amino acids, chondroprotectors

Введение.

Характерной чертой остеоартроза является постепенная потеря агрекана из хрящей [1]. Агрекан, основное заполняющее пространство соединение во внеклеточном матриксе суставного хряща, представляет собой большой протеогликан, состоящий из центрального белкового ядра, к которому ковалентно присоединены многочисленные цепи сульфата хондроитина и кератансульфата [2, 3].

Анионная природа агрекана делает его осмотически активным, тем самым придавая упругость и позволяя хрящам обратимо деформироваться под нагрузкой [4]. Противовоспалительные и хондропротекторные свойства сульфата хондроитина являются результатом усиленного биосинтеза компонентов соединительной ткани, таких как гиалурон, и более высокой вязкости синовиальной жидкости в пораженных участках [5]. Агрекан, как и коллаген-II, является типичным хондрогенным маркером, который выявляет регенерацию хряща [6]. Восстановление агрекана зависит от аминокислотного состава коллагенсодержащих хондропротекторов, которыми является каллогенсодержащее сырье [7, 8].

Целью данной работы было изучение аминокислотного состава коллагенсодержащего сырья животного происхождения.

Объекты и методы исследований.

В качестве основных объектов исследования выбраны наименее востребованные для технологического производства пищевого назначения коллагенсодержащие субпродукты: шкура свиная; соединительная ткань (свиная); шкура крупнорогатого скота; мясокостные субпродукты (свиные головы); ноги цыплят-бройлеров.

Для определения аминокислотного состава использовали метод, основанный на разложении объектов исследования под действием кислот и неорганической щелочи в свободные формы аминокислот, дальнейшем их разделении и количественном определении последних на приборе капиллярного электрофореза «Капель-105/105М» (ЗАО «Люмэкс», Россия) с применением методики М-04-38-2009. Результаты исследования представлены в таблице 1.

Данные аминокислотного состава коллагенсодержащих субпродуктов мясоперерабатывающей промышленности (табл. 1) показывают, что исследуемые образцы сбалансированы по аминокислотному составу. Отмечено, что в исследуемых образцах наименьшее количество содержится метионина и тирозина. Большое количество в коллагенсодержащих субпродуктов мясоперерабатывающей промышленности содержится глутаминовой кислоты, аспарагиновой кислоты, пролина и глицина.

Таблица 1 – Результаты изучения аминокислотного состава коллагенсодержащих субпродуктов мясоперерабатывающей промышленности

Наименование	Шкура свиная	Соединительная ткань (свиная)	Шкура крупнорогатого скота	Мясостные субпродукты	Ноги цыплят - бройлеров
Глицин	18,93±0,56	9,66±0,29	17,33±0,52	23,57±0,70	9,03±0,27
Аланин	8,61±0,25	6,54±0,19	7,23±0,21	8,97±0,26	7,81±0,23
Валин	2,78±0,08	5,88±0,17	3,24±0,09	4,36±0,13	5,18±0,15
Лейцин	2,33±0,07	8,23±0,24	4,18±0,12	4,62±0,13	8,14±0,24
Изолейцин	1,66±0,05	3,96±0,12	2,97±0,09	2,73±0,08	5,21±0,15
Серин	4,41±0,13	4,98±0,15	5,31±0,16	3,78±0,11	3,93±0,11
Треонин	2,27±0,06	5,31±0,16	3,12±0,09	2,56±0,07	5,34±0,16

Наименование	Шкура свиная	Соединительная ткань (свиная)	Шкура крупнорогатого скота	Мясостные субпродукты	Ноги цыплят - бройлеров
Метионин	0,94±0,02	2,17±0,06	0,81±0,02	0,88±0,02	1,13±0,03
Фенилаланин	2,71±0,08	5,83±0,17	2,69±0,08	2,97±0,08	3,76±0,11
Тирозин	0,36±0,01	3,62±0,10	1,05±0,03	1,12±0,03	2,14±0,06
Лизин	4,32±0,13	6,98±0,21	4,14±0,12	2,03±0,06	5,67±0,17
Аргинин	7,88±0,23	6,54±0,19	9,28±0,27	8,54±0,26	7,33±0,21
Гистидин	2,61±0,07	4,27±0,13	3,11±0,09	0,74±0,02	3,58±0,10
Аспарагиновая кислота	6,57±0,19	6,12±0,18	7,92±0,23	6,58±0,19	9,63±0,28
Глутаминовая кислота	11,83±0,35	13,37±0,40	13,27±0,39	13,21±0,39	16,21±0,48
Пролин	11,52±0,34	8,69±0,26	10,12±0,30	13,34±0,4	5,48±0,16

Благодарности. Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект №20-316-70002\19 от 21.11.2019).

Список литературы

[1] Arslan Y.E. Fabrication of human hair keratin/jellyfish collagen/eggshell-derived hydroxyapatite osteoinductive biocomposite scaffolds for bone tissue engineering: From waste to regenerative medicine products. / Y.E. Arslan Arslan, T.S. Derkus, E. Emregul, K.C. Emregul. //Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. – 2017. V. 154. 160-170 p.

[2] Purification and characterization of collagenase from *Bacillus licheniformis* F11. 4. / A.A. Baehaki, M.T. Suhartono, D. Syah, A.B.

Sitanggang, S. Setyahadi, F. Meinhardt. // African Journal of Microbiology Research. – 2012. V. 6. №. 10. 2373-2379 p.

[3] The global burden of hip and knee osteoarthritis: estimates from the global burden of disease 2010 study. / M. Cross, E. Smith, D. Hoy, S. Nolte, I. Ackerman, M. Fransen, L.L. Laslett. //Annals of the rheumatic diseases. – 2014. V. 73. №. 7. 1323-1330 p.

[4] Effectiveness of non-steroidal anti-inflammatory drugs for the treatment of pain in knee and hip osteoarthritis: a network meta-analysis. / B.R.S. da Costa Reichenbach, N. Keller, L. Nartey, S. Wandel, P. Jüni, S. Trelle. // The Lancet. – 2017. V. 390. №. 10090. e21-e33 p.

[5] Felician F.F. Collagen from marine biological sources and medical applications. / F.F. Felician, C. Xia, W. Qi, H. Xu. // Chemistry & biodiversity. – 2018. V. 15. №. 5. e1700557 p.

[6] Felician F.F. The wound healing potential of collagen peptides derived from the jellyfish *Rhopilema esculentum*. / F.F. Felician, R.H. Yu, M.Z. Li, C.J. Li, H.Q. Chen, Y. Jiang, H.M. Xu. // Chinese Journal of Traumatology. – 2019. V. 22. №. 1. 12-20 p.

[7] Economic and humanistic burden of osteoarthritis: a systematic review of large sample studies. / F. Xie, B. Kovic, X. Jin, X. He, M. Wang, C. Silvestre. //Pharmacoeconomics. – 2016. V. 34. №. 11. 1087-1100 p.

[8] The effectiveness of manual therapy for relieving pain, stiffness, and dysfunction in knee osteoarthritis: A systematic review and metaanalysis. / Q. Xu, B. Chen, Y. Wang, X. Wang, D. Han, D. Ding, Y. Zheng, Y. Cao, H. Zhan, Y. Zhou. // Pain Physician. – 2017. V. 20. 229-43 p.

Bibliography (Transliterated)

[1] Arslan Y.E. Fabrication of human hair keratin / jellyfish collagen. / eggshell-derived hydroxyapatite osteoinductive biocomposite scaffolds for bone tissue engineering: From waste to regenerative medicine products. / Y.E. Arslan Arslan, T.S. Derkus, E. Emregul, K.C. Emregul. // Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. – 2017. V. 154. 160-170 p.

[2] Purification and characterization of collagenase from *Bacillus licheniformis* F11. 4. / A.A. Baehaki, M.T. Suhartono, D. Syah, A.B. Sitanggang, S. Setyahadi, F. Meinhardt. // African Journal of Microbiology Research. – 2012. V. 6. No. 10. 2373-2379 p.

[3] The global burden of hip and knee osteoarthritis: estimates from the global burden of disease 2010 study. / M. Cross, E. Smith, D. Hoy, S. Nolte, I. Ackerman, M. Fransen, L.L. Laslett. // *Annals of the rheumatic diseases*. – 2014. V. 73. No. 7. 1323-1330 p.

[4] Effectiveness of non-steroidal anti-inflammatory drugs for the treatment of pain in knee and hip osteoarthritis: a network meta-analysis. / B.R.S. da Costa Reichenbach, N. Keller, L. Nartey, S. Wandel, P. Jüni, S. Trelle. // *The Lancet*. – 2017. V. 390. No. 10090. e21-e33 p.

[5] Felician F.F. Collagen from marine biological sources and medical applications. / F.F. Felician, C. Xia, W. Qi, H. Xu. // *Chemistry & biodiversity*. – 2018. V. 15. No. 5. e1700557 p.

[6] Felician F.F. The wound healing potential of collagen peptides derived from the jellyfish *Rhopilema esculentum*. / F.F. Felician, R.H. Yu, M.Z. Li, C.J. Li, H.Q. Chen, Y. Jiang, H.M. Xu. // *Chinese Journal of Traumatology*. – 2019. V. 22. No. 1. 12-20 p.

[7] Economic and humanistic burden of osteoarthritis: a systematic review of large sample studies. / F. Xie, B. Kovic, X. Jin, X. He, M. Wang, C. Silvestre. // *Pharmacoeconomics*. – 2016. V. 34. no. 11. 1087-1100 p.

[8] The effectiveness of manual therapy for relieving pain, stiffness, and dysfunction in knee osteoarthritis: A systematic review and metaanalysis. / Q. Xu, B. Chen, Y. Wang, X. Wang, D. Han, D. Ding, Y. Zheng, Y. Cao, H. Zhan, Y. Zhou. // *Pain Physician*. – 2017. V. 20. 229-43 p.

© С.А. Сухих, Е.Г. Чупахин, О.Б. Калашникова, 2021

Поступила в редакцию 26.03.2021

Принята к публикации 5.04.2021

Для цитирования:

Сухих С.А., Чупахин Е.Г., Калашникова О.Б. Изучение аминокислотного состава коллагенсодержащего сырья животного происхождения // *Инновационные научные исследования : сетевой журнал*. 2021. № 4-1(6). С. 174-179. URL: <https://ip-journal.ru/>